

МЕЛОДИЯ В КАМНЕ

Максумова Фарида Абдуразаковна

доцент кафедры Истории и теории искусства
факультета искусствоведения и музееведения
Национального института художеств и дизайна им. К. Бекзода

Аскарходжаева Лазиза

Студентка 3 курса кафедры Истории и теории искусства
Факультета Искусствоведения и музееведения
Национального института художеств и дизайна им. К. Бекзода

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрено развитие станковой современной скульптуры в Узбекистане. Приведены примеры развития пластического языка скульптуры Ким Георгия Николаевича в разные периоды его жизни.

Ключевые слова: скульптура, пластический язык, композиция, структура и форма.

ABSTRACT

The article considers the development of modern easel sculpture in Uzbekistan. There are given the examples of the development of the plastic language of sculpture by Georgy Nikolayevich Kim in different periods of his life.

Key words: sculpture, plastic language, composition, structure and form.

Ким Георгий Николаевич (1939-2007), Самаркандский художник, сын одного из старейших живописцев Самарканда, Ким Николая Александровича (1919-1972гг.)

Кореец по происхождению, получивший образование в Европе, провел всю свою жизнь в чудесном Самарканде, впитав в себя разные пласты удивительной культуры. Восточная кровь Георгия Кима, никогда не давала ему покоя, и он всегда жадно интересовался всем, что связано с Кореей, Китаем, Японией. Особенно- искусством и историей.

И в юном возрасте Георгий Ким, полюбив средневековое китайское искусство, опираясь на это, он создает свое собственное искусство медитации.

Если говорить про его жизнь и детство, то он родился в Самарканде в 1939 году в многодетной семье.

Отец художника Ким Николай Александрович, из всех своих двенадцати детей, увидел потенциал именно в своем сыне Ким Георгии. Как говорит сам художник в своей автобиографии «Мой Дао», про своего отца «он заставлял заниматься живописью, иногда даже запирая меня в комнате. Моя судьба была предопределена. Меня всегда удивляло другое! Откуда в моем отце, мальчишке-корейце, высланном в 1936 году с Дальнего Востока в Самарканд, вдруг возникло такое страстное желание рисовать!», так же в своей автобиографии он говорит, такие слова как «Но, может быть, это блестящее владение своим мастерством подавило в нем какие-то другие качества. Уже в своей юности, учась в институте, я интуитивно это чувствовал. Мы спорили с отцом, даже ругались. Он не понимал меня. А я хотел уйти от его догматов. И все же, вспоминая отца, я безмерно благодарен ему! Он открыл для меня такие вещи, как умение различать тона и полутона, он научил меня видеть холодные и теплые краски, дал мне понятие о колорите. Это он открыл, как черно-белая фотография дает четкое представление о том, насколько правильно ты выбрал тоновые отношения. Многие художники не понимают этого до сих пор.

Если перейти к его жизни, то в 1960 году поступает в Республиканское художественное училище им. П.П. Бенькова в городе Ташкенте. После в 1964 году поступает и продолжает учебу

В Ташкентском Театрально-художественном институте им. Островского. В 1966 году Георгий Николаевич, окончив учебу возвращается в свой родной город Самарканд, и продолжает свой творческий путь.

Его исследовательская и увлекательная натура проявлялась во многих формах, в том числе в резьбе по дереву, керамике, графике, монументально-декоративном искусстве, мелкой скульптуре и живописи.

Так же, Георгий Николаевич был увлечен философией, но как художник он везде искал свою красоту. И понимание красоты в даосизме было особенно близко его натуре. Он не был односторонним, даже религиозным поклонником

этого учения. Он видел в этом учении очень древний, мудрый и не навязчивый способ понимания этого огромного мира.

Дао переводится как путь, определенный всеми существами в природе, будь то человек, земля или космос. Ему нельзя сопротивляться, ему можно только подчиняться. Даосизм зародился в Китае в 5-3 веке до нашей эры. В то время человеческое сознание еще не было разделено на науку, религию и искусство. Если опираться на Древнекитайскую философию, то она не имеет понятия о материальном и духовном. Есть понятие тонкой субстанции «ци», и в единстве и борьбе ее противоположностей «Лёгкая, небесная материя – янци; земная, тяжёлая материя – иньци.» вещи создаются, разрушаются на составные части, из которых вновь создаются новые. Круговорот природы!

В этом круговороте жил и творил сам художник (или мастер). Каждая его работа была укутана завесой тайны, красотой и душевным спокойствием, он давал каждому зрителю пищу для раздумья, чтобы каждый увидел свой путь и свою душу. Не смотря на его знаменитые акварельные работы, на многие его увлечения, у Георгия Николаевича было еще одно увлечение – это мелкая скульптура. Мелкая скульптура с Давних времен была популярна в Китае и в Японии.

Камнерезное искусство зародилось в Китае за несколько тысяч лет до нашей эры. Искусство резьбы по камню одно из древнейших декоративно-прикладных искусств Китая. Камнерезное искусство играло важнейшую роль в национальной культуре Китая, за счет отражения в китайском камнерезном искусстве буддистской философии. А в Японии развивалась миниатюрная скульптура под названием Нэцке, это произведение японского декоративного искусство представляющий собой небольшой резной брелок, также Нэцке несут в себе многоплановую символику, относятся к культовым предметам. Для своих Нэцке Григорий Ким привозил камни с разных мест, из творческих поездок по Обои, по Сахалину и из Фанских гор, носил мешки с окаменевшей глиной из древнего Даргомского канала.

С безумной одержимостью он откалывал, пилил и вырезал этот камень. Можно задуматься, зачем ему это нужно было, какая же сила заставляла его упрямо искать и стремиться к чему-то в таком бесполезном деле? Какую красоту он искал в простом, грубом камне? Или он искал нечто большее, чем красота в этом бездушном камне? Его каменные работы "Икары", "Идол", даосские старики, беженцы, диковинные звери - все эти странные лица вызывают ощущение невероятного.

Чувство тайны, чувство присутствия, ощущение и желание постичь неуловимую суть вещей. Недосказанность! Умение наполнить простые формы глубоким смыслом, найти красоту в грубой массе. И даже самая мелкая его свободная пластика таит в себе монументальность. Структура камня дополняет общую смысловую идею произведения.

«Поэт и муза» с первого взгляда мы можем не заметить лик поэта и задаться вопросом, где же его муза? Но рассматривая его внимательнее, мы начинаем видеть и ощущать основную смысловую идею.

У Ким Георгия есть ряд скульптур, посвященных «Философии». Каждая скульптурная композиция «Философ» неповторима, автор осознанно задаёт зрителю диалог. Они не портретны, и это главная идея – пластическим языком, через структуру и цвет камня передать, обратить внимание зрителя и задуматься о своём.

Филосов, мрамор

Филосов, мрамор

Филосов, мрамор

Филосов, гранит

Так же на ряду с многими его скульптурами есть скульптура на мифологическую тему «Похищение Европы».

Похищение Европы, мрамор

Из-под рук скульптора, камень преобразуется в необычную форму, рождается произведение, которое хочется постоянно разглядывать, находя новое пластическое решение.

В каждом творении Ким Г. есть тайна, которую надо найти. Он сохраняет уникальный вид материала, подчиняя его собственной природе и заставляет говорить камень своим языком.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Ярмонская В. В. Основы понимания скульптуры. URL: <http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st001.shtml>
2. N. Kultasheva. Bayat Mukhtarov and his plastic innovarions/ Art and Design: Social Science, 2022. P 6-10
3. Веймарн Б. В., Черкасова У.В. Искусство Советского Узбекистана. Очерки. Живопись. Графика. Скульптура. М., "Искусство", 1960. –
4. Войницкий П. В. Станковая скульптура Белорусии последней четверти XX века. Минск, 2015. - с.
5. Хайдеггер М. Искусство и пространство / М. Хайдеггер // Самосознание европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М.: ИПЛ, 1991. – С. 95–99.